

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH :
GUSTI HAFIFAH
NIM. 180101110255**

**DOSEN PENGAMPU :
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN :
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae.

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN :

Alat yang digunakan :

1. Baki/nampan
2. Alat tulis
3. Pisau silet/*cutter*

Bahan yang digunakan :

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
2. Sirsak (*Annona muricata* L.)
3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
4. Sirih (*Piper betle* L.)
5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Memyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti

- duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi; tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Magnoliophyta atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak (Calyx) dan mahkota (Corolla). Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan alat reproduksi betina berupa putik (pistillum). putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. biji terdapat di dalam ovarium. Divisio magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu magnoliopsida (dicotyledonae) dan liliopsida (monokotyledonae). Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000

species sedangkan liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species.

Kelas magnoliopsida (dicotilodenae) terdiri atas tumbuhan berkayu dan herba adanya kambium membuat anggota – anggota kelas magnoliopsida mengalami mengalami pertumbuhan sekunder pada batang dan akarnya. Pembuluh yang teratur dan tersusun melingkar . daun dengan venasi menjala berbentuk penninervis, daun pada umumnya mempunyai tangkai dan helain daun yang melebar. bunga pada umumnya kelipatan 5 atau 4, dan jarang kelipatannya 3. embrio biji mempunyai 2 kotiledon, jarang hanya 1 ,3 dan 4 kotiledon Kelas magnoliopsida terdiri atas 6 sub kelas, yaitu : Magnoliidae, Hamamelidae, Dilliniidae, Caryophyllidae, Rosidae, Asteriade.

Subkelas magnoliidae terdiri atas 8 ordo, 39 family dan jumlah anggotanya kurang lebih 12.000 species. Kedelapan ordo tersebut adalah Magnoliales, Laurales, Piperales, Aristolochiales, Illiciales, Nymphales, Ranunculales dan Papaverales. Subkelas magnoliidae memiliki karakteristik yang sangat beragam. misalnya habitusnya mulai dari pohon sampai herba. Perhiasan bunga ada yang berupa perigonium, ada yang bisa dibedakan antara kaliks dan korolla, ada juga yang tidak mempunyai perhiasan bunga, begitu juga pada karakteristik yang lain akan tetapi sub kelas magnoliidae ini mempunyai beberapa karakteristik yang menunjukkan keprimitan yang umum polennya termasuk uniaperture, gynoecium apokarpnya dan berstamen banyak dalam rangkaian sentripetal. Mempunyai tipe bunga yang apocarpus, selalu polypetal atau apetal. Secara umum tumbuhan ini mempunyai perianthium yang jelas, biasanya dengan jumlah butiran serbuk sari di tengah, binucleate dan sering uniaperture atau turunannya, ovul bitegmic, biji dengan embrio yang kecil, tetapi terkadang besar, dan tereduksi atau tanpa endosperm, kotiledon jarang lebih dari dua, tumbuhan sangat sering mengakumulasi bendylisquinoline atau aporphine alkaloid.

Classis Magnoliopsida terdiri atas enam subclassis terpilih diantaranya adalah sebagai berikut

1. Subclassis Magnoliidae

Subclassis ini terdiri dari 8 ordo, 39 famili, dan 12.000 spesies. Habitus dari subclassis ini sangat beragam, mulai dari pohon yang berkayu sampai herba. Beberapa famili pada subclassis ini adalah Magnoliaceae, Annonaceae, Lauraceae, Piperaceae, dan Nymphaeaceae.

a. Magnoliaceae

Famili ini memiliki ciri, habitus berupa pohon dan semak, stipula besar dan kadang-kadang membentuk ochrea, memiliki banyak stamen dan ovarium yang tersusun spiral, perianthium. Contoh spesiesnya adalah *Michelia champaca* dan *Michelia grandiflora*.

b. Annonaceae

Anggota famili ini memiliki habitus berupa pohon atau perdu. Kaliks dan korolanya berjumlah kelipatan 3 dengan kaliks tersusun dalam 2 lingkaran. Contohnya adalah *Annona muricata* (sirsak), *Cananga odorata*. Kegunaan dari beberapa anggota famili ini adalah sebagai buah-buahan.

c. Lauraceae

Habitus berupa pohon dan perdu aromatik, memiliki bunga majemuk dengan tipe perbungaan panikula, spika, racemes, dan umbela. Contohnya adalah *Persea americana* (alpukat).

d. Piperaceae

Anggota famili ini umumnya memiliki daun berbentuk jarum, batang berbuku, dan memiliki bau aromatis. Perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil. Contohnya adalah *Piper bettle* (Sirih) yang digunakan sebagai bumbu masak dan Sasaladaan (*Peperomia pellucida*).

e. Nymphaeaceae

Famili ini terdiri atas tumbuhan air yang bergetah, terapung dalam air, dan memiliki daun tunggal. Contoh tumbuhannya adalah *Nymphaea nouchali* (teratai) yang merupakan tanaman hias.

2. Subclassis Hammamelidae Subclassis ini terdiri atas 11 ordo, 24 famili dan 3400 species, namun yang akan dibahas hanya 2 famili dari 2 ordo yang berbeda:

a. Moraceae

Famili Moraceae termasuk pada ordo Urticales. Famili ini memiliki ciri, stipula besar, bunga bebentuk bongkol, cawan, piala. Selain itu, biasanya tumbuhan ini memiliki getah, contoh spesiesnya adalah *Ficus benjamina* (beringin), *Ficus elastica*, *Artocarpus altilitis* dan *Artocarpus heterophyllus*. Tumbuhan anggota famili ini biasanya dimanfaatkan sebagai tumbuhan peneduh dan sebagai makanan (*Morus alba*).

b. Casuarinaceae

Famili Casuarinaceae merupakan anggota ordo Casuarinales. Ciri-ciri famili ini adalah daun termodifikasi seperti sisik, daunnya tersusun secara berkarang, bunga uniseksual, dan memiliki biji yang bersayap. Contoh tumbuhannya adalah *Casuarina equisetifolia* (cemara laut).

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber : Angela, 2014)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang

(Sumber : Fazar, 2018)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

Literatur

(Sumber : Andani, 2010)

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

Literatur

(Sumber : Putu, 2018)

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. biji

Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

(Sumber : Kamarudin, 2008)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

Literatur

(Sumber : Nurul, 2012)

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang

(Sumber : Nurul, 2012)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

(Sumber : Hasanah, 2015)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga

Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga

(Sumber : Nurul, 2012)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

(Sumber : Nurul, 2012)

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

(Sumber : Doc.pribadi, 2020)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan batang
- c. Ujung batang

Literatur

(Sumber : Sumani, 2013)

Keterangan :

- a. Permukaan batang

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

Literatur

(Sumber : Habibah, 2015)

Keterangan :

- a. Tangkai daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Ujung daun

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

Literatur

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Mahkota bunga

(Sumber : Kurniawan, 2018)

e. Buah

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

Literatur

Keterangan :

- a. Kulit buah
- b. Biji

(Sumber : Jani, 2020)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

- a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal batang
- b. Batang akar
- c. Cabang akar
- d. Ujung akar

(Sumber : Dok.pribadi, 2020)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang

Literatur

Keterangan :

- b. Permukaan batang

(Sumber : Azizah, 2014)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

Literatur

(Sumber : Kakakid, 2019)

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir bunga

Literatur

(Sumber : Michael, 2011)

Keterangan :

- a. Tangkai bunga
- b. Bulir bunga

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber : Dok.pribadi, 2020)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang

Literatur

Keterangan :

- c. Permukaan batang

(Sumber : Dahlia, 2019)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

Literatur

Keterangan :

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Ujung daun

(Sumber : Rusilawati, 2017)

d. Bunga

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

Literatur

Keterangan :

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

(Sumber : Rusilawati, 2017)

Tabel Hasil Pengamatan

No.	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Perdu
2.	Periodisitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4.	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Memanjat	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	berseling	Berseling	Mosaic daun
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Bangun ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk.
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	Runcing	Meruncing	Membulat.
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Berombak	Beringgit
	Urat daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilap	Seperti kertas	Tipis seperti kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau tua
6.	Sifat bunga					

	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS DATA

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Sub divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: Cananga
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill .

(Sumber : Cronquist, 1981)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang yang beberpa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Kenanga merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yaitu yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Kenanga memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil..

Kenanga memiliki percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang kenanga tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang kasar. Sifat dari daun kenanga yakni dengan tata letak tersebar. Daun dari kenanga merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Kenanga memiliki bentuk daun jorong dengan pangkal daun kenanga yang membulat dan dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata dengan tulang daun yang menyirip serta tekstur daun yang licin dan warna daun hijau. Sifat bunga pada kenanga yakni bunganya lengkap karena memiliki kelopak dan mahkota juga benang sari dan putik secara bersama-sama dalam satu organ atau memiliki semua bagian utama bunga. Kenanga memiliki buah dengan sifat buah sejati, karena buah sejati terbentuk dari bakal buah saja.

Menurut (Bose, 1998) kenanga termasuk dalam suku Annonaceae, jenis ini umumnya dikenal sebagai pohon yang tingginya dapat mencapai 25 meter dengan batang tegak dan kulit batang halus berwarna abu-abu. Daunnya berbentuk jorong sampai lonjong, panjang antara 10-20 cm, dengan ujung yang meruncing dan tepi daun rata. Bunganya besar berwarna kuning pucat, soliter atau bergerombol dengan 2-6 bunga setiap gerombol. Buah berbentuk bulat telur sampai bulat telur sungsang, berwarna coklat tua kehitaman sampai hitam waktu masak, biji berjumlah 6-12.

Menurut (Luqman & Rahmayanti, 1994) bunga kenanga memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai obat penyakit kulit, asma, anti nyamuk, antibakteri, dan antioksidan. Pengolahan bunga kenanga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik sebagai obat maupun dijadikan dalam bentuk sediaan. Daerah Banyumas jawa tengah ekstrak bunga kenanga kering digunakan sebagai obat malaria. Ujung pandang dan jawa bunga kenanga diolah menjadi minyak rambut dengan cara memasukkan bunga kenanga dengan minyak kelapa sehingga minyak tersebut beraroma kenanga. Daerah pulau bali bunga kenanga segar digunakan para wanita untuk mengharumkan rambut, pakaian dan tempat tidurnya.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) 3

3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b Dengan daun yang jelas	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.	119
119b Tanaman lain.	120
120b Tanaman tanpa getah.	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.	142
142b Cabang tidak demikian.	143

143b Sisik demikian tidak ada.	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel(buah diabaikan).	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.	156
156b Bakal buah menumpang.	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.	163
163a Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3.	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai.	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	

50. Annonaceae.

Kunci Determinasi Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b -
119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143b - 146b
- 154b - 155b - 156b - 162b - 163a - 164b - 165b - 166a - Annonaceae-
Canarium odoratum Baill.

Fam 50. Annonaceae (Sebangsa Sirsak)

Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1.a. Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.

1. *Canangium*

1. *Canangium*

Pohon, tinggi 10-40 m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk di ketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7 – 15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya \pm 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya ; 5-1.200 m. *Kenanga*, Ind, *Kananga*, S, J, Md, *Wangsa*, J.

Canangium odoratum Baill.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber : Steenis, 2008)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada sirsak (*Annona muricata* L.) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang yang beberpa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Sirsak merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yaitu yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Sirsak memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil..

Sirsak memiliki percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang sirsak tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang kasar. Sifat dari daun sirsak yakni dengan tata letak berseling. Daun dari sirsak merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Sirsak memiliki bentuk daun memanjang dengan pangkal daun sirsak yang tumpul dan dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata dengan tulang daun yang menyirip serta tekstur daun yang licin mengkilap dan warna daun hijau tua. Sifat bunga pada sirsak yakni bunganya lengkap karena memiliki benang sari dan putik secara bersama-sama dalam satu organ atau memiliki semua bagian utama bunga. Sirsak memiliki buah dengan sifat buah sejati majemuk, karena buah sejati majemuk terbentuk dari satu bunga majemuk.

Menurut (Sunarjono, 2005) morfologi dari daun sirsak adalah berbentuk bulat dan panjang, dengan bentuk daun menyirip dengan ujung daun meruncing, permukaan dalam mengkilap, serta berwarna hijau muda sampai hijau tua. Terdapat banyak putik didalam satu bunga sehingga diberi nama bunga berpistil majemuk. Sebagian bunga terdapat dalam lingkaran, dan sebagian lagi membentuk spiral atau terpencah, tersusun secara hemisiklis. Mahkota bunga yang berjumlah 6 sepalum yang terdiri dari dua

lingkaran, bentuknya hampir segitiga, tebal dan kaku, berwarna kuning keputih-putihan dan setelah tua mekar dan lepas dari dasar bunganya. Bunga umumnya keluar dari ketiak daun, cabang, ranting atau pohon bentuknya sempurna (hemaprodit).

Menurut (Widyaningrum, 2012) buah sirsak berkhasiat mencegah dan mengobati diare, maag, disentri, demam, flu, menjaga stamina dan pelancar ASI. Bunganya digunakan sebagai obat bronchitis dan batuk. Biji digunakan untuk mencegah dan mengobati astrigent, karminatif,

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya. **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit **10**
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset. **11**
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas. **12**
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali. **13**
- 13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain. **14**
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan. **15**
- 15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap. **109**

109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.	119
119b Tanaman lain.	120
120b Tanaman tanpa getah.	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.	142
142b Cabang tidak demikian.	143
143b Sisik demikian tidak ada.	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel(buah diabaikan).	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.	156
156b Bakal buah menumpang.	162
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.	163
163a Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3.	164
164b Daun tidak melekat serupa perisai.	165
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	

50. Annonaceae.

Kunci Determinasi Sirsak (*Annona muricata* L.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b -
119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143b - 146b

- 154b - 155b - 156b - 162b - 163a - 164b - 165b - 166a - Annonaceae-
Annona muricata.

Fam 50. Annonaceae (Sebangsa Sirsak)

Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

1.b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.

2. Annona

2. Annona

1. a. Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang dari pada yang di luar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buah berduri.

Annona muricata.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Ordo	: Magnoliales
Famili	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona squamosa</i> L.

(Sumber : Steenis, 2008)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada srikaya (*Annona squamosa* L) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan pohon, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang yang beberpa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Srikaya merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, yaitu yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati. Srikaya memiliki sifat perakaran tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil..

Srikaya memiliki percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang srikaya tegak lurus dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang kasar. Sifat dari daun srikaya yakni dengan tata letak berseling. Daun dari srikaya merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Srikaya memiliki bentuk daun memanjang dengan pangkal daun srikaya yang tumpul dan dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata dengan tulang daun yang menyirip serta tekstur daun yang kasap seperti

kertas dan warna daun hijau. Sifat bunga pada srikaya yakni bunganya tidak lengkap karena tidak memiliki kelopak. Srikaya memiliki buah dengan sifat buah sejati, karena buah sejati terbentuk dari bakal buah saja.

Menurut (Kaslan, 1984) tanaman srikaya berhabitus pohon kecil yang mempunyai tinggi 2-7 m, kulit pohon tipis berwarna keabu-abuan, getah kulitnya beracun. Daun bertangkai, kaku, letaknya berseling. Helai daun berbentuk lonjong sampai jorong menyempit, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, panjang 6-17 cm, lebar 2.5-7.5 cm. Permukaan daun warnanya hijau, bagian bawah hijau kebiruan, sedikit berambut atau gundul. Bunga 2-4 kuntum keluar dari ujung tangkai atau ketiak daun, warnanya hijau kuning. Buahnya buah sejati ganda berbentuk bola atau kerucut, permukaan berbenjol-benjol, warnanya hijau berserbuk putih, penampang 5-10 cm, jika masak anak buah akan memisahkan diri satu dengan lainnya. Warnanya hijau kebiru-biruan, daging buah berwarna putih, rasanya manis. Biji masak berwarna hitam mengkilap.

Menurut (Sobiya, 2009) srikaya merupakan tumbuhan yang serbaguna, buahnya dapat dimakan dan merupakan sumber bahan pengobatan, serta produk industri. Kandungan alkaloid dari srikaya membuktikan dapat digunakan sebagai anti oksidan.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya. **9**

9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.	12
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.	119
119b Tanaman lain.	120
120b Tanaman tanpa getah.	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian.	142
142b Cabang tidak demikian.	143
143b Sisik demikian tidak ada.	146
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel(buah diabaikan).	154
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.	155
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.	156
156b Bakal buah menumpang.	162

- 162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar. **163**
- 163a Pohon atau perdu dengan bunga yang berbilangan 3. **164**
- 164b Daun tidak melekat serupa perisai. **165**
- 165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu. **166**
- 166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.

50. Annonaceae.

Kunci Determinasi Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143b - 146b - 154b - 155b - 156b - 162b - 163a - 164b - 165b - 166a - Annonaceae-
Annona squamosa.

Fam 50. Annonaceae (Sebangsa Sirsak)

Pohon, perdu atau liana. Daun-daun berseling, tunggal, tanpa daun penumpu. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 2. Daun kelopak 3, kadang-kadang 4, lepas atau melekat. Daun mahkota 6, dalam 2 lingkaran masing-masing 3, jarang kurang, lepas atau melekat. Benang sari 3 atau banyak, pendek. Ruang sari 2, bentuk garis. Penghubung ruang sari kerap kali di atas ruangnya diperpanjang dan melebar. Bakal buah 1 sampai banyak, menumpang, lepas atau melekat, beruang 1, bakal biji 1 sampai banyak. Tangkai putik lepas, kerap kali pendek, kadang-kadang tidak ada. Buah duduk atau bertangkai, kadang-kadang satu dengan yang lain bersatu, serupa buah buni atau kering dan berkatup 2.

- 1.b. Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.

2. Annona

2. Annona

2. b. Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru. *Annona squamosa*.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Kingdom	: Plantae
Super divisi	: Spermatophyta
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub Kelas	: Magnoliidae
Ordo	: Piperales
Famili	: Piperaceae
Genus	: Piper
Spesies	: <i>Piper betle</i> L.

(Sumber : Steenis, 2008)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada sirih (*Piper betle* L) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan perdu, yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki beberapa batang yang bercabang di dekat akarnya. Sirih merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan annual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Sirih memiliki sifat perakaran serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli dan memiliki bentuk seperti serabut.

Sirih memiliki percabangan simpodial, yaitu batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuh batang sirih memanjat dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang beralur. Sifat dari daun sirih yakni dengan tata letak berseling. Daun dari sirih merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Sirih memiliki bentuk daun jantung dengan pangkal daun sirih yang berlekuk dan dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya bergelombang dengan tulang daun yang melengkung serta tekstur daun yang licin seperti kertas dan warna daun hijau. Sifat bunga pada sirih yakni bunganya tidak lengkap karena hanya berupa bulir.

Menurut (Damayanti, 2003) sirih termasuk jenis tumbuhan perdu merambat dan bersandarkan pada batang pohon lain, batang berkayu, berbuku-buku, beralur, warna hijau keabu-abuan, daun tunggal, bulat panjang, warna hijau, perbungaan bulir, warna kekuningan. Tanaman ini panjangnya mampu mencapai puluhan meter, bentuk daunnya pipih menyerupai jantung, tangkainya agak panjang, tepi daun rata, ujung daun meruncing, pangkal daun berlekuk, tulang daun menyirip dan daging daun tipis. Permukaan daun warna hijau dan licin, sedangkan batang pohonnya berwarna hijau tembelek atau hijau agak kecoklatan dan permukaan kulitnya kasar serta berbuku-buku.

Menurut (Soedibyo,1991) salah satu cara pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan anti cendawan yang terdapat pada tanaman obat. Salah satu jenis tanaman obat yang diduga memiliki zat anti cendawan adalah sirih (*Piper betle* Linn). Sirih telah dikenal masyarakat dalam berbagai pengobatan tradisional, antara lain untuk sariawan, mimisan, bau badan, batuk, keputihan, sakit kepala, gusi bengkak, dan radang tenggorokan. Adapun menurut (Rostiana et al., 1991) Secara umum daun sirih mengandung minyak atsiri 1-4,2% yang terdiri dari hidroksikavikol, kavikol, kavibetol, metal eugenol, karvakol, terpena, seskuiterpena, fenilpropana, tannin, enzim diastase 0,81,8%, enzim katalase, gula, pati, vitamin A, B dan C

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) 3

3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.	6
6b Dengan daun yang jelas	7
7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.	9
9a Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit	41
41b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris	42
42b Tumbuhan tidak demikian	43
43b Daun tersebar.	54
54b Daun tunggal.	59
59b Batang atau daun tidak berduri dan tidak berduri tempel	61
61b Daun, susunan tulang daun, dan bunga tidak demikian.	62
62b Benang sari 4 -5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.	63
63a Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang	64
64a Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1- 5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.	

37.Piperaceae

Kunci Determinasi Sirih (*Piper betle* L.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b – 9a - 41b - 42b - 43b - 54b - 59b - 61b - 62b -63a - 64a - Piperaceae- *Piper betle* L.

Fam 37. Piperaceae (Sebangsa Lada)

Semak atau perdu, kerapkali memanjat dengan akar lekat, jarang pohon. Daun duduknya berbeda, tunggal, tepi rata, bertulang daun menyirip atau menjari, kerapkali berbau aromatis atau rasa pedas. Bunga kecil, dalam bulir, yang terakhir kadang-kadang keseluruhannya berbentuk payung; masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tanpa perhiasan bunga, berkelamin 2 atau 1. Benang sari 1 – 10; ruang sari 2. Bakal buah beruang

1. Kepala putik 1-5, duduk atau dengan tangkai putik yang pendek. Buah buni berbiji 1.

1. Piper

1. a. Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.

Piper betle.

Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5 – 15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helaian daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang miring dan ujung meruncing, 5 – 18 kali 2 – 20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau bulat memanjang, panjang \pm 1 mm. Bulir jantan: tangkai 1,5- 3 cm. Benang sari 2, sangat pendek. Bulir betina: tangkai 2,5 – 6 cm; kepala putik 3 – 5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1 – 1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk; 5 – 700 m. *Sirih*, Ind, S, J, *Bede*, J.

Piper betle L.

5. Teratai (*Nymphaea lotus L.*)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Nymphaeales
Famili	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Species	: <i>Nymphaea lotus L.</i>

(Sumber : Steenis, 2008)

Deskripsi :

Berdasarkan hasil pengamatan pada teratai (*Nymphaea lotus* L) merupakan tumbuhan yang memiliki habitus atau perawakan herba, yaitu tumbuhan yang mempunyai batang basah karena mengandung banyak air dan tidak memiliki batang berkayu di atas permukaan tanah. Teratai merupakan tanaman berperiodisitas tumbuhan annual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Teratai memiliki sifat perakaran serabut, yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli dan memiliki bentuk seperti serabut.

Teratai memiliki percabangan simpodial, yaitu batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya. Arah tumbuh batang teratai terkulai dengan bentuk batang bulat serta memiliki permukaan batang yang licin. Sifat dari daun teratai yakni dengan tata letak roset akar. Daun dari teratai merupakan daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun.

Teratai memiliki bentuk daun ginjal berlekuk dengan pangkal daun teratai yang berlekuk dan dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya bergerigi dengan tulang daun yang mencapai tepi daun serta tekstur daun yang tipis lunak dan warna daun hijau. Sifat bunga pada teratai yakni bunganya tidak lengkap.

Teratai adalah salah satu submerged plants yang hidup dirawa atau sungai yang tidak begitu dalam. Akar teratai berada di dasar perairan sedangkan daun teratai biasanya berada dipermukaan. Menurut (Steenis, 2008) daun teratai berbentuk bulat lebar seperti perisai dan mengapung di permukaan air.

Beberapa species *Nymphaeaceae* secara ekonomi dan estetika sangat penting karena keindahan bunganya, tanaman ini dapat digunakan sebagai ornament taman air dan dikembangkan sebagai tanaman hortikultura. Menurut (Fitria & Khairina, 2011) selain bunganya biji teratai juga dapat dimanfaatkan sebagai tepung untuk bahan berbagai macam makanan seperti kue cincin, kue apam, biscuit, kue talam dan pupudak, sedangkan biji utuh atau dalam bentuk butiran diolah menjadi brondong.

Kunci Determinasi :

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga **2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros, daun atau tangkai daun) **3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas **4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas. **6**
- 6b Dengan daun yang jelas **7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya. **9**
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit **10**
- 10a Daun keseluruhannya merupakan roset pada pangkal batang. **92**
- 92a Tanaman air dan tanaman rawa. **93**
- 93a Helaihan daun tertancap serupa perisai. **47. Nymphaeaceae**

Kunci Determinasi Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10a - 92a - 93a - *Nymphaeaceae*- *Nymphaea lotus* L.

Fam 47. Nymphaeaceae (Sebangsa Teratai)

Tumbuh-tumbuhan air atau rawa, kebanyakan dengan dengan daun yang tenggelam atau (dan) mengapung. Bunga di ketiak, duduk satu-satu, beraturan, berkelamin 2. Daun kelopak (semestinya tenda bunga) 2 – 6,

bebas atau pada pangkalnya satu dengan yang lain bersatu dengan dasar bunga, kerap kali berwarna. Daun mahkota (terjadi dari benang sari) 3 sampai banyak, bebas. Benang sari 3 sampai banyak. Bakal buah menumpang, setengah tenggelam atau seluruhnya tenggelam, 3 sampai banyak, bebas atau satu dengan yang lain melekat, kerap kali lepas tenggelam dalam ruang dasar bunga. Buah tidak membuka atau membuka tidak teratur.

F. KESIMPULAN

1. Beberapa ciri morfologi tumbuhan yang termasuk Divisi Magnoliophyta diantaranya adanya trakea dalam xylem, adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem, mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar), pembuahan ganda dan karpel yang menutup.
2. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) habitusnya merupakan pohon, akar tunggang, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun tersebar, bentuk daun tumbuhan ini jorong
3. Sirsak (*Annona muricata* L.) habitusnya merupakan pohon, akar tunggang, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun berseling, bentuk daun tumbuhan ini memanjang.
4. Srikaya (*Annona squamosa* L.) habitusnya merupakan pohon, akar tunggang, percabangannya monopodial, arah tumbuh batang yang tegak lurus, bentuk batang bulat, tata letak daun berseling, bentuk daun tumbuhan ini memanjang.
5. Sirih (*Piper betle* L.) habitusnya merupakan perdu, akar serabut, percabangannya simpodial, arah tumbuh batang yang memanjat, bentuk batang bulat, tata letak daun berseling, bentuk daun tumbuhan ini jantung.
6. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) habitusnya merupakan herba, akar serabut, percabangannya simpodial, arah tumbuh batang yang terkulai, bentuk batang bulat, tata letak daun roset akar, bentuk daun tumbuhan ini ginjal.

7. Beberapa aspek botani tumbuhan Magnoliophyta yakni bunga kenanga sebagai obat penyakit kulit, asma, anti nyamuk, anti bakteri dan antioksidan, buah sirsak berkhasiat mencegah dan mengobati diare, mag, disentri, demam dan flu, srikaya yang buahnya dapat dimakan dan bahan pengobatan serta produk industry, sirih daunnya sebagai obat tradisional untuk mengatasi sariawan dan mimisan, dan teratai biji nya dapat dimanfaatkan sebagai tepung atau bahan berbagai macam makanan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Andani, sri, “Bunga Kenanga”. <https://nimadesriandani.com/2010/12/31/bunga-kenanga-si-bunga-teladan-bagi-masyarakat-bali-penghasil-essential-oil-untuk-aromatherapy/> dalam *Google.com*.2010.
- Angela. “Deskripsi Kenanga”. <http://angelarendo.com/2014/11/deskripsi-kenanga-canangium-odoratum.html> dalam *Google.com*.2014.
- Azizah, Hidayati. “Sirih”. <https://biodiversitywarriors.org/isi-katalog.php?idk=1659> dalam *Google.com*.2014.
- Bose & Maiti, *Trees of the World*, India : Orissa, 1998.
- Dahlia, “Manfaat Batang Teratai”. <http://aksi.id/artikel/45121/4-Manfaat-Batang-Teratai/> dalam *Google.com*.2019.
- Damayanti, Mulyono, *Khasiat dan Manfaat Daun Sirih Obat Mujarab dari Masa ke Masa*, Jakarta: Agromedia Pustaka, 2003.
- Fazar, Anas. “Pohon Bunga Kenanga”. <https://www.anekabitmurah.com/2018/03/pohon-bunga-kenanga-batang-besar-harga.html> dalam *Google.com*.2018.
- Fitrial & Khairina, *Teratai Aspek Gizi Potensi dan Pemanfaatannya sebagai Pangan Fungsional*, Yogyakarta : Eja Publisher, 2011.
- Fredikurniawan, “Tanaman Srikaya”. <http://fredikurniawan.com/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman-srikaya/> dalam *Google.com*.2018.
- Habibah, “Manfaat Daun Srikaya”. <https://Habibah.com/2015/04/menelisis-manfaat-daun-srikaya.html> dalam *Google.com*.2015.

- Hasanah, Nove, “Khasiat Daun Sirsak”. <http://novehasanah.com/2015/01/manfaat-daun-sirsak-untuk-kesehatan.html> dalam *Google.com*.2015.
- Jani, “Khasiat Buah Srikaya”. <https://gaya.tempo.co/read/1034797/10-khasiat-buah-srikaya-awas-jangan-makan-biji-hitamnya> dalam *Google.com*.2020.
- Kakakid, “Morfologi Daun Sirih”. <https://bungabunga.co.id/klasifikasi-daun-sirih/> dalam *Google.com*.2019.
- Kamarudin, “Buah Kenanga”. <https://www.flickr.com/photos/kmatsalleh/2351989450> dalam *Google.com*.2008.
- Luqman & Rahmayanti, *Produksi dan Perdagangan Minyak Atsiri*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1994.
- Michael, “Taksonomi Tumbuhan Tingkat Tinggi”. <https://michaelharatuarajagukguk.wordpress.com/2011/06/17/taksonomi-tumbuhan-tingkat-tinggi/> dalam *Google.com*.2011.
- Nurul, “Khasiat Tanaman Sirsak”. http://nurul-kh.com/2012/11/khasiat-buah-daun-batang-akar-biji-dan_8524.html dalam *Google.com*.2012.
- Pertiwi, Agustina Ambar. *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*. Banjarmasin : Program Studi Tadris Biologi UIN Antasari. 2020.
- Putu, Budiarsa, “Tanaman Herbal Kenanga”. <https://ganeshaflorea.wordpress.com/2018/01/31/tanaman-herbal-kenanga/> dalam *Google.com*.2018.
- Rostiana, Rosita, dkk., 1991. Keanekaragaman genotipa sirih (*Piper betle* Linn) asal dan penyebaran. *Jurnal Warta Tumbuhan Obat Indonesia* I (1): 16-18.
- Rusilawati. “Manfaat Tanaman Teratai”. <http://rusilawati2011.com/2017/10/manfaat-tanaman-teratai-bagi-kesehatan.html> dalam *Google.com*.2017.
- Sobiya, 2009. The hepatoprotective effect of alcoholic extract of *Annona squamosa* leaves on experimentally induced liver injury in swiss albino mice. *Jurnal International Journal of Integrative Biology*. Vol 5 No 3, 182

- Soedibyo, 1991. Manfaat sirih dalam perawatan kesehatan dan kecantikan. *Jurnal Warta Tumbuhan Obat Indonesia* I (1) : 11-12.
- Sumani, “Tanaman Buah Tropika”.
<http://balitbu.litbang.pertanian.go.id/index.php/hasil-penelitian-mainmenu-46/568-penyediaan-pohon-induk-srikaya-jumbo> dalam *Google.com.2013*.
- Sunarjono, *Sirsak dan Srikaya Budidaya untuk Menghasilkan Buah Prima*. Depok: Penebar Swadaya, 2005.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.2011.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Spermatophyta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.2013.
- Tohir, Kaslan, *Bercocok Tanam Pohon Buah-Buahan*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1998
- Widyaningrum, Herlina, *Sirsak Si Buah Ajaib 10.000x lebih Hebat dari Kemotrafi*. Yogyakarta: MedPress, 2012.

H. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II ?

Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu :

- a. Ordo Magnoliales, yaitu merupakan tanaman daratan, tanaman tidak berduri, memiliki daun tunggal tetapi tidak berbagi menyirip atau rangkap sampai bercangap menyirip rangkap dan bunga tidak tertanam pada tangkai daun.
- b. Ordo Piperales, yaitu tumbuhan memanjat atau membelit, daunnya merupakan daun tunggal dan letaknya tersebar, batang dan daun tidak berduri, dan bunganya tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.
- c. Ordo Nymphaeales, yaitu merupakan tanaman air dan tanaman rawa, daunnya besar dan berbentuk bulat dan memiliki benang sari dan tenda bunga yang banyak.